

GAZNI CHUQUR QAYTA ISHLASH ASOSIDA INGIBITORLAR SINTEZ QILISH

L.A. Yusupova, G.K. Komolova, T.U. Kongratbayeva, N.S. Yuldasheva

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, O'zbekiston, Toshkent sh.

e-mail: lyusupova488@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10845331>

Dunyo bo'yicha yil davomida ishlab chiqarilayotgan po'latning oltidan bir qismi korroziya natijasida yo'qotilishning o'rnini qoplashga ketadi. Bu ko'rsatkich dunyo miqyosida ko'rilsa, bir necha million tonna po'latni tashkil etadi. Shundan kelib chiqilsa, nef va gaz sohasida ishlatilayotgan metall konstruksiya va tashuvchi uskunalarni korroziyadan himoyalovchi vositalar ishlab chiqarish, ularning zanglashga qarshi ta'sir mexanizmlarini o'rganish, sifatini yaxshilash, tannarxini kamaytirish dolzarb masalalardan hisoblanadi. Bugungi kungacha neft va gaz quvurlarini zanglashiga qarshi ingibitorlar yaratish borasida ko'plab ilmiy tadqiqot ishlari olib borilgan. Neft-gaz quvurlarini yoqilg'i va gazlar tarkibidagi oltingugurt, vodorod sulfid, oltingugurtli organik birikmalarning metallarga ta'siri natijasida korroziya vujudga keladi.

Sintez qilingan quyidagi kimyoviy preparatlar: 2,5-difenil-geksin-3-diol-2,5, 2,5-difenil-5-viniloksi-geksin-3-ol-2, 2,5-difenil-2,5-diviniloksi-geksin-3, 3,5-dimetilgeptadiin-1,6-diol-3,5, 3,5-dimetil-5-viniloksigeptadiin-1,6-ol-3, 3,5-dimetil-3,5-diviniloksigeptadiin-1,6, 3,6-dimetiloktin-4-diol-3,6, 6-viniloksi-3,6-dimetiloktin-4-ol-3, 3,6-diviniloksi-3,6-dimetiloktin-4 ni "St.3"-markali po'lat korroziyasiga qarshi ingibitorlik xossasi o'rganildi.

Olib borilgan tadqiqotda korroziya tezligi va himoyalalanish darajasini haroratga bog'liqligi o'rganildi (1-jadval). Harorat ko'tarilishi bilan korroziya tezligi sezilarli darajada o'zgaradi.

Olingan natijalar tahlili shuni ko'rsatadiki, neytral muhitda 0.01% ingibitor sifatida 2,5-difenil-geksin-3-diol-2,5 ishlatilganda harorat ko'tarilishi bilan St.3 markali uglerodli po'latda korroziya tezligi bir necha marta ortadi. Harorat 20-80 oS oralig'ida korroziya tezligi 0.6 g/m²·soatdan 15.45 g/m²·soatgacha ortib himoyalalanish darajasi 85.0% dan 71.0% gacha kamayadi.

1-jadval

"St.3"-markali po'latning harorat ortishi bilan korroziya tezligi va himoyalalanish darajasining o'zgarishi (rN=7, vaqt 5 soat, ingibitor 2,5-difenil-geksin-3-diol-2,5 ni konsentratsiyasi 0.01%).

№	Harorat, oS	20	40	60	80
2.	Korroziya tezligi, g/m ² ·soat	0.6	0.70	9.20	15.45
3.	Himoyalalanish darajasi, %	85.0	79.0	76.0	71.0

Tajriba natijalari ko'rsatadiki, asetilen diollarining neytral muhitda ingibitorlik xossasi mos ravishdagi viniloksi va diviniloksi birikmalarga nisbatan yuqori ekanligi aniqlandi. Shuningdek, alifatik keton va alifatik diketonga nisbatan aromatik keton asosida sintez qilingan asetilen dioli va uning efrilarini ingibitorlik xossasi yuqori bo'lishi ko'rsatildi. Metiletilketon, asetilaseton va asetofenon asosida sintez qilingan asetilen diollarining 0.01% li eritmasini ingibitor sifatida 20 oS da himoyalash darajasi mos ravishda 62.0 va 73.2 va 85.0% ni tashkil qiladi. Ular ishtirokida korroziyalanish tezligi esa mos ravishda 1.02, 0.86 va 0.6 ga ingibitor qo'llanilmagan holatda esa 1.6g/m²·soatga teng. Preparatlar ishtirokida turli haroratlarda (20, 40, 60, 80) himoyalalanish darajasi va korroziya tezligi aniqlandi. Harorat oshib borishi bilan har bir holat uchun himoyalalanish darajasi kamayishi va mos ravishda korroziya tezligi oshishi kuzatildi (2-jadval).

2-jadval

"St.3"-markali po'latning neytral muhitdagi korroziya tezligi va himoyalalanish darajasi (τ-5 soat, ingibitorlar konsentratsiyasi -0.01%)

Harorat, oC Ingibitor nomi	20		40		60		80	
	Karroziya tezligi, g/m ² *soat	Himoyalanih darajasi, %	Karroziya tezligi, g/m ² *soat	Himoyalanih darajasi, %	Karroziya tezligi, g/m ² *soat	Himoyalanih darajasi, %	Karroziya tezligi, g/m ² *soat	Himoyalanih darajasi, %
ingibitorsiz	1.6	-	1.89	-	22.68	-	48.2	-
2,5-difenil-geksin-3-diol-2,5	0.6	85.0	0.70	79.0	9.20	76	15.45	71.0
2,5-difenil-5-viniloksi-geksin-3-ol-2	0.8	81.0	0.85	75.1	10.2	72.0	17.8	67.0
2,5-difenil-2,5-diviniloksi-geksin-3	0.9	80.2	0.79	73.2	10.9	70.6	18.3	65.3
3,5-dimetilgeptadiin-1,6-diol-3,5	0.86	73.2	0.85	68.1	10,8	50.1	18,3	52.1
3,5-dimetil-5-viniloksigeptadiin-1,6-ol-3	0.91	70.0	0.89	65.2	11.2	49.2	18.9	50.8
3,5-dimetil-3,5-diviniloksigeptadiin-1,6	0.93	68.2	0.94	63.1	12.1	48.5	20.1	49.3
3,6-dimetiloktin-4-diol-3,6	1.02	62.0	0.95	58.2	11.2	55.6	19.5	50.4
6-viniloksi-3,6-dimetiloktin-4-ol-3	1.05	61.3	0.93	55.6	12.3	53.5	20.1	49.2
3,6-diviniloksi-3,6-dimetiloktin-4	1.09	60.2	1.1	54.2	12.9	52.6	21.2	45.3

Xulosa sifatida aytish mumkinki, metallarning korroziyasini ingibirlovchi preparatlarni o'rganish shuni ko'rsatadiki, sintez qilingan preparatlar metall korroziyasining ingibirlovchi xossalari ega ekanligi aniqlandi. Sinov natijalari asosida o'rganilgan preparatlardan 2,5-difenil-geksin-3-diol-2,5 nisbatan faol ingibitor ekanligi ko'rsatildi.

Tadqiq qilingan organik moddalar metall konstruksiyalari va qurilmalarini korroziyasini oldini olishga va ekspluatatsion xossalari yaxshilashga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Yu.I. Kuznesov, R.K. Vagapov, R.V. Igoshin. Vozmojnosti zaxiti v ingibitorami korrozii oborudovaniya i truboprovodov v neftegazovoy promyshlennosti // Jurnal «Teoriya nefti i gaz» 2010. №1. -S. 78.
2. Lola Yusupova, Suvonkul Nurmonov, Shoyunus Obidov, Siroj Andaev, Dostonbek Qahhorov Development of technology for the production of acetylene diols and their vinyl ethers // «UNIVERSUM: TEXNICHESKIE NAUKI» Nauchnyy jurnal. Moskva 2021. Vypusk: 11(92) noyabr 2021. Chast 6, -S. 75-83.

YUSUPOVA Lola, ABDUKARIMOVA Saida, RAJABOV Rustambek, KHALIMOVA Oygul. Vinylation by 3,6-dimetyloctin-4-diol-3,6 acetylene // Kimё va kimё tehnologiyasi jurnali, 2020№ 2, - S. 48-51.